

ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ПЛАСТИКЕ ГРЫЖЕВЫХ ВОРОТ И ПРОТЕЗИРОВАНИЮ ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Сувонов Мадаминжон Тухтапулатович
Самостоятельный соискатель

Шоназаров Искандар Шоназарович
Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20392320>

Актуальность. Размер грыжевого выпячивания не является единственным критерием, позволяющим отнести пациента к категории с обширными и гигантскими вентральными грыжами. Существенное значение, помимо размеров грыжи, имеют такие параметры, как величина грыжевого дефекта, наличие рецидивных грыж, а также число их рецидивов. В настоящее время ведётся совершенствование полимерных материалов с целью профилактики ранних и поздних послеоперационных осложнений имплантации протезов, разработаны различные варианты протезной герниопластики. Однако частота осложнений не демонстрирует устойчивой тенденции к снижению, что позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день идеальный материал для протезной аллопластики вентральных грыж не создан. При оценке непосредственных результатов хирургического лечения вентральных грыж снижение частоты наиболее распространённых раневых и ретенционных осложнений остаётся актуальной и нерешённой проблемой современной герниологии.

Материалы и методы. Проведён анализ, направленный на выделение наиболее тяжёлой категории пациентов — с гигантскими рецидивными грыжами, при этом особое внимание уделялось случаям многократных рецидивов, которые существенно усложняют техническое выполнение повторных оперативных вмешательств. В структуре наблюдений обширные рецидивные грыжи составили 20,3%, тогда как доля гигантских рецидивных грыж достигла 33,1%. При анализе распределения пациентов по критерию S (локализация) установлено преобладание грыж срединной локализации: надпупочные — 80 (25%), околопупочные — 69 (21,6%) и подпупочные — 113 (35,3%). Значительно реже встречались латерально расположенные грыжи — 33 (10,3%), а также сочетанные формы — 8 (2,5%).

Результаты исследования: Интраоперационно уточняли количество и размеры дефектов апоневроза, а также наличие внутренних органов, спаянных со стенкой грыжевого мешка. При выявлении спаек выполняли висцеролиз. Средняя площадь дефекта апоневроза у пациентов с гигантскими грыжами составила $149,9 \pm 10,7$ см², при обширных грыжах — $96 \pm 9,2$ см². Средняя площадь трансплантата, использованного при аллогерниопластике, составила $270,9 \pm 5,4$ см² и $195,7 \pm 3,7$ см² соответственно. Всем пациентам была выполнена протезная пластика передней брюшной стенки. Оперативные вмешательства включали два типа операций — реконструкцию и коррекцию передней брюшной стенки, принципы выполнения которых изложены ранее.

Выводы. Проведенный анализ по полу и возрасту в сравниваемых группах показал, что обширными и гигантскими вентральными грыжами в основном страдают женщины (88,1%), отмечается превалирование пациентов в возрасте 45-59 лет (52,8%).

Сравнительная оценка общего числа в группах показала, что после реконструкции раневые осложнения развились у 33,7% тогда как при коррекции отмечено увеличение раневых осложнений до 49,6%.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Курбаниязов, З. Б., Шоназаров, И. Ш., Хамидов, О. А., & Нурмурзаев, З. Н. У. (2022). Эффективность приоритетного использования миниинвазивных вмешательств в хирургическом лечении осложненных форм острого холецистита. *Вестник экстренной медицины*, 15(6), 11-14.
2. Тухтаев, Б. Х., Нарзуллаев, С. И., Мизамов, Ф. О., Шоназаров, И. Ш., Кадыров, Р. Н., & Облакулов, З. Т. (2020). Тактика лечения пищеводно-желудочных кровотечений у больных с синдромом портальной гипертензии. *Достижения науки и образования*, (1 (55)), 79-82.
3. Облакулов, З. Т., Нарзуллаев, С. И., Мизамов, Ф. О., Шоназаров, И. Ш., Муродуллаев, С. О. У., & Тухтаев, Б. Х. (2020). Видеолапароскопическое лечение острой спаечной кишечной непроходимости. *Достижения науки и образования*, (1 (55)), 70-73.
4. Шоназаров, И. Ш., & Адизов, Ф. Э. У. (2023). Оптимизация современных лечений острой тонкой кишечной непроходимости. *Research Focus*, 2(3), 227-235.
5. Шоназаров, И. Ш., Курбаниязов, З. Б., Мизамов, Ф. О., & Хамидов, О. А. (2023). МИНИИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИИ ВНУТРИБРЮШНЫХ ЖЕЛЧЕИСТЕЧЕНИЙ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ. *Вестник экстренной медицины*, 16(1), 26-29.
6. Камолидинов, С. А., Шоназаров, И. Ш., Ахмедов, Ш. Х., & Келеш, Э. И. (2020). Лапароскопическая диагностика и лечение спаечной кишечной непроходимости. In *World science: problems and innovations* (pp. 270-275).
7. Ачилов, М. Т., Нарзуллаев, С. И., Шоназаров, И. Ш., & Жабборов, З. И. (2020). Панкреатодуоденальная резекция-методика физиологической реконструкции. *Достижения науки и образования*, (6 (60)), 38-42.
8. Ачилов, М. Т., Нарзуллаев, С. И., Шоназаров, И. Ш., & Жабборов, З. И. (2020). Ручной колоанальный или аппаратный колоректальный анастомоз. *Достижения науки и образования*, (6 (60)), 43-44.
9. Шоназаров, И. Ш., & Ачилов, М. Т. (2023). Новые методы и диагностики лапароскопического лечения кишечной непроходимости. *Research Focus*, 2(11), 148-153.
10. Akhmedov, S. K., Shonazarov, I. S., Kamolidinov, S. A., & Kelesh, E. I. (2020). Значение раннего энтерального питания у больных с синдромом интраабдоминальной гипертензии при тяжелом остром панкреатите. In *Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования* (pp. 274-276).
11. Ачилов, М. Т., Шоназаров, И. Ш., Ахмедов, Г. К., & Юлдошев, Ф. Ш. (2020). Диагностика и хирургическая коррекция синдрома Мириizzi. *Re-health journal*, (2-2 (6)), 111-113.
12. Шоназаров, И. Ш., Муродуллаев С.О. (2024). ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО

- ПАНКРЕАТИТА (Обзор литературы). *World scientific research journal*, 23(2), 25-30.
13. Temirovich, A. M., Shonazarovich, S. I., Keldibaevich, A. G., Ismailovich, J. Z., Ugli, T. J. K., & Yashibayevich, S. Z. (2021). Prevention and treatment of intraabdominal hypertension in patients with peritonitis. *Вестник науки и образования*, (3-2 (106)), 75-79.
 14. Шоназаров, И. Ш., & Адизов, Ф. Э. (2024). Новые методы и диагностика лечения острой кишечной непроходимости лапароскопическим путем. *Journal the Coryphaeus of Science*, 6(1), 56-61.
 15. Шоназаров, И. Ш., Муродуллаев С.О. (2024). Ўткир панкреатит диагностикаси масалалари. *Miasto Przyszłości*, 46, 1061-1065.
 16. Облокулов, З. Т., Шоназаров, И. Ш., & Шоназаров, С. И. (2024). СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРФОРАТИВНЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ (Обзор литературы). *Research Focus*, 3(1), 290-299.
 17. Temirovich, A. M., Keldibaevich, A. G., Inoyatovich, N. S., Shonazarovich, S. I., & Ochilovich, M. F. (2022). Features of diagnostics and surgical tactics for Hiatal hernias. *International Journal of Health Sciences*, (II), 6029-6034.
 18. Облокулов, З. Т., & Шоназаров, И. Ш. (2024). Тешилган Гастродуоденал Яраларни Хирургик Даволашнинг Ҳозирги Ҳолати. *Miasto Przyszłości*, 46, 1053-1060.
 19. Рахмонов, Ф. С., & Шоназаров, И. Ш. (2024). Гастродуоденал Яралаи Қон Кетиш Хирургиясида Замонавий Ёндашувлар. *Miasto Przyszłości*, 46, 1071-1076.
 20. Каримов, Сардор Суванкулович, and Искандар Шоназарович Шоназаров. "Вентрал Чурралар Герниопластикасининг Асоратлари." *Miasto Przyszłości* 46 (2024): 1066-1070.
 21. Shonazarov, Iskandar Shonazarovich, and Shukhrat Khayrullougli Akhmedov. "Features of early enteral nutrition in patients with intraabdominal hypertension syndrome in severe acute pancreatitis." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 12.7 (2022): 170-174.
 22. Shonazarovich, S. I., Ugli, M. S. O., Abdurakhmanovich, K. O., Bobojonovich, K. Z., & Temirovich, A. M. (2022). Ўт тош касалиги сабабли ўтказилган операциядан кейинги сафроли перитонитни даволашда миниинвазив усулларнинг клиник самарадорлиги. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 7(6).
 23. Shonazarovich, S. I., Ugli, M. S. O., Abdurakhmanovich, K. O., Bobojonovich, K. Z., & Temirovich, A. M. (2022). Холецистэктомиядан кейинги асоратларни коррекциясида диапевтик ва рентгенэндобилиар аралашувларни қўллаш. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 7(6).
 24. Odil ugli, Xoliev Obidjon, Shonazarov Iskandar Shonazarovich, and Murodullayev Sardorbek Olimjon ugli. "The significance of laparoscopy in the prognosis and treatment of acute pancreatitis." *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research* 6.03 (2024): 28-32.
 25. Shonazarovich, Shonazarov Iskandar, and Adizov Faridun Ergashqul Ugli. "DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ADHESIVE SMALL BOWEL OBSTRUCTION WITH USING LAPAROSCOPIC METHOD." *Research Focus* 2.3 (2023): 175-183.